

ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР В ІСТОРІЇ РОЗКОЛУ ОУН (1940-і – 1950-і рр.)

Юрій Черченко

THE PERSONAL FACTOR IN THE HISTORY OF THE OUN SPLIT (1940-s – 1950-s)

Yurii Cherchenko

The article analyzes the reasons that led to the split of the Organization of Ukrainian Nationalists after the Second World War. The historiography of the issue is studied. One of the key reasons for the split was considered to be the “conflict of generations” between the more moderate and experienced participants of the Ukrainian revolution and the student youth who joined the ranks of the fighters for Ukrainian statehood already after the defeat of the liberation struggle. Among such reasons was the negative attitude of some leading figures and their followers to each other, which resulted from different understanding of the ways to achieve the goal. After the split, both parts of the organization maintained constant contact at the leadership level, and sometimes even joined forces, as was the case with the creation of the Foundation for the study of the life and activities of Ye. Konovalts. The biography of K. Poluvedko, who was an agent of the Soviet special services, has been clarified. The OUN Archive in Kyiv keeps documents about these events, which, among other things, also contain interesting biographical information about the leaders of the organization.

Keywords: OUN, OUN Archive, split of the organization, documents, biographies.

Розкол ОУН був трагічною сторінкою історії українського національно-визвольного руху. **Мета даної статті:** показати різнобачення проблеми та розкрити особистісний вимір протистоянь. Зазначена проблема знайшла своє відображення в історичній літературі, але книги, написані представниками ворогуючих таборів часто грішили тенденційним висвітленням подій й оцінками причин і наслідків роз-

колу. Про стан дослідження цієї теми цікаво писав Лев Шанковський в листі до Любомира Винара в 1984 р. *“Ви пишете мені про літературу, яку можна використати для представлення історії розколу. Такої літератури нема. Те, що є, це партійні, односторонні з’ясування, які коли використовувати, сам одностороннім партійцем стаєш. І цікаво, що через сорок років, які минули від розколу, ніхто не зумів створити відповідної перспективи для розбору того, що сталося перед 40 роками, і його критичної оцінки”*¹. В цьому ж листі Шанковський пише, що на його думку в спогадах Миколи Климишина *“В поході до волі”*² і Зенона Книша *“Розбрат”*³ *“куліси розколу описані дуже правдиво”*.

У присвяченій зазначеним подіям історичній літературі чи не найголовнішою причиною розколу називався *“конфлікт поколінь”* між більш поміркованими і досвідченими учасниками Української революції та учнівською молоддю, що приєдналася до лав борців за українську державність вже після поразки визвольних змагань. Протистояння цих двох поглядів на подальший розвиток національно-визвольного руху, передусім на його тактику, план дій сформувалося на західноукраїнських землях вже наприкінці 1920-х років у процесі формування клітин ОУН у краю і створення Крайової езекутиви (КЕ ОУН на ЗУЗ). Про що згадував, зокрема, активний діяч студентського руху в Галичині, а згодом діяч ОУН і український вчений-соціолог на еміграції Володимир Янів. Він відзначав, що перші розходження між двома генераціями проявилися вже в листопаді 1928 р. під час відзначення 10-ї річниці Листопадового Зриву. *“У загальному можна схематично сказати, що старша революційна генерація – давні учасники визвольних змагань – не втративши динамізму, були мало схильні до радикалізації. Їхні безпосередні пересмники були не менш динамічні, але вони були радикальніші, і між генераціями почали зарисовуватися конфлікти, які тим більше виявлялися, чим більше*

¹ Л. ВИНАР, *Діяльність Олега Кандиби-Кардаша в Другій світовій війні. (Замітки до листів Лева Шанковського)*, [у:] О. Ольжич, *In memoriam: Спогади, статті*, Київ (Вид-во ім. О. Теліги), 2008, с. 320.

² М. КЛИМИШИН, *В поході до волі*, т. I, Детройт, 1987, 429 с.; т. II, Торонто, 1998, 387 с.

³ З. КНИШ, *Розбрат. Спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940–1941 рр.*, Торонто (Срібна сурма), б. р., 431 с.

голосу здобувала молодша генерація. Каталізатором радикальних настроїв в організації був Іван Габрусевич (Джон, Іртен), що довгий час очолював в ОУН на ЗУЗ юнацтво, мав на нього значний вплив саме завдяки нахилу до радикалізації й сам черпав з настроїв юнацтва даліше натхнення до своїх діянь⁴.

Поступово представники молодшої генерації відігравали все більшу роль в організації. Той же Іван Габрусевич навесні 1934 р. став членом Проводу українських націоналістів (ПУН), де очолив референтуру ідеологічного вишколу⁵. Про конфлікт між членами ПУН і “молодими активістами” писав також Володимир Косик⁶.

А взагалі, можна сказати, що це було закономірне явище, адже з історії ми знаємо, що в багатьох революційних організаціях і політичних партіях різних країн з часом формувалися більш радикальні і поміркованіші групи. Інколи вони створювали свої фракції в рамках організації, а в інших випадках це закінчувалося розколом організації на дві окремі частини, або виходом цих груп зі складу організації. Яскравий приклад останнього варіанту – вихід Дмитра Палієва і його послідовників з лав Українського національного об’єднання (УНДО) і створення ними Фронту національної єдності (ФНЄ).

Тракування головної причини розколу ОУН як протистояння двох генерацій учасників українського національно-визвольного руху має вагомий логічний аргументи. Хоча причин таких очевидно було декілька і саме їх поєднання призвело до відомого результату. Адже в таборі прихильників Андрія Мельника, який очолив ПУН після трагічної загибелі Євгена Коновальця, також було багато молоді. Досить згадати Олега Кандибу-Ольжича, Михайла Селешка, Ярослава Гайваса. Ярослав Гайвас і Ярослав Стецько були ровесниками, обидва народилися в 1912 році. Але перший залишився з мельниківцями, а другий став одним з лідерів бандерівців.

Можна згадати також першого керівника Крайової Екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях Зенона Пеленського, який на той

⁴ В. ЯНІВ, *Зустріч з полк. Євгеном Коновальцем на тлі настроїв доби. Євген Коновалець та його доба*, Мюнхен, 1974, с. 448.

⁵ П. МІРЧУК, *Нарис історії ОУН*, т. I, Мюнхен–Лондон–Нью-Йорк, 1968, с. 482.

⁶ В. КОСИК, *Україна і Німеччина у Другій світовій війні*, Париж–Нью-Йорк–Львів, 1993, с. 81–85.

час був студентом і якого місцеві націоналісти не прийняли через його недостатню революційність і незабаром його замінив на цій посаді Степан Охримович. З іншого боку, до радикального крила долучилося декілька представників старшої генерації, зокрема той же Ріко Ярій.

Євгенові Коновальцю, який протягом одинадцяти років стояв на чолі ПУН, завдяки своєму беззаперечному авторитету серед української громадськості вдавалося пом'якшувати гостроту конфліктних ситуацій у середині організації і запобігати небажаним розкольніцтвом діям окремих членів. Про авторитет Коновальця серед українців влучно написав Олег Ольжич. За його словами, в імені Коновальця *“замикалося 20 літ історії багатомільйонного і упертого народу, що раз прокинувшись від сну, вже не перестав, не зважаючи на рани й кров, натискати на залізну браму, зведену світовими переможцями, яка замикала йому шлях у майбутнє”*.

Відповідно до авторитету лідера було укладено й Устрій ОУН, який було затверджено на I Великому Зборі ОУН в 1929 р. *“Голова Проводу, або в випадку його хворости чи відсутности його Заступник, приймає всі рішення в імені Проводу. Члени Проводу є дорадниками Голови. Дві третини членів Проводу можуть домагатися стримання переведення в життя того чи іншого рішення”*⁷. Тобто всі рішення одноосібно приймав Голова ПУН, а члени мали лише дорадчий голос.

Про особливості організаційної побудови ОУН Євген Коновалець писав у листі від 9 квітня 1931 р. до відомого українського діяча в Канаді Івана Гуляя. *“Вона полягає на тому, що ОУН не признає ніякого голосування, на чолі ОУН стоїть голова, при ньому дорадче тіло. Провід ОУН з відповідною кількістю референтур. У всіх справах голова радитья дорадчого тіла, а потім приймає рішення. Кождий член Прун є рівночасно референтом і є перед головою Прун відповідальним за свій круг ділання. Це не є вправді демократична схема, одначе вона, особливо для молододі організації, є надзвичайно корисною, бо робить організацію дуже споєю”*⁸.

⁷ З. Книш, *Становлення ОУН*, Київ, 1994, с. 117.

⁸ *Документи і матеріали з історії ОУН*, т. 3. Листування Є. Коновальця з представниками Української стрілецької громади в Канаді, Київ, 2018, с. 153.

Крім великого і заслуженого авторитету серед українців Євген Коновалець мав також певні риси характеру, які сприяли здійсненню його завдань по керуванню організацією в дуже складних умовах. Він уважно ставився до чужих думок і намагався завжди приймати виважені рішення. Цікаві спогади залишив Зиновій Книш, який всього раз у своєму житті зустрічався з Євгеном Коновальцем на конференції в Празі в червні 1930 р. До того він навіть не бачив фото Коновальця й очікував побачити людину з владними й рішучими рисами обличчя. Натомість перед ним стояла *“людина спокійна, що нічим особливим не відрізнялася від других, любила пожартувати і посміятися. Правда, авторитет у нього був велетенський. Ніхто не важився перебувати йому мови, всі зверталися до нього шанобливо: «пане полковнику», або – «пане Голово Проводу». Ні разу не видав він рішення в часі нарад. Пильно прислухався думці кожного, часом ставив запити, часом пускав коротку заувагу, потім говорив з людьми окремо й рішав поза нарадами. Не зауважив я теж, щоб він допускав до якогось голосування: кожен мав право свою думку висказати, кожного радо вислухав, але рішення належало тільки до нього”*⁹.

До речі, необхідність демократичних змін в устрої організації, що стосувалися б способу ухвалення важливих рішень, була теж однією з причин розколу. Пізніше в квітні 1941 р. прихильники Степана Бандери провели ці зміни на своєму конгресі, а лозунг “Слава Україні! Вождєві слава!” було редаговано у другій частині на “Героям слава” зрікаючись таким чином принципу “вождизму”.

Знаючи про роль Коновальця в українському визвольному русі вороги України не раз намагалися фізично знищити його. Московські спецслужби готували декілька замахів на Голову ПУН, що врешті їм вдалося здійснити в травні 1938 р. Після трагічної загибелі Євгена Коновальця вже не було людини здатної стримати руйнівні процеси в середині організації. Про це згадував відомий український політичний діяч і журналіст Іван Кедрин-Рудницький, який був добре знайомий з Коновальцем, листувався з ним і навіть редагував книгу полковника “Причинки до історії Української революції”. Він наголошував: “Я певний, що коли би жив Євген Коновалець, ніколи не було б дійшло до розламу в ОУН в перших місяцях 1940 року... Бо Євген

⁹ З. Книш, *Євген Коновалець в очах молодшої генерації УВО*, [у:] *Євген Коновалець та його доба*, Мюнхен, 1974, с. 286–287.

Коновалець ... користувався величезним особистим авторитетом, особистим тактом, сполученим із рішучістю, він мовчав і прислухався, але коли заявив своє рішення і свою волю, то його слухали”¹⁰.

Про те, що після смерті Є.Коновальця протиріччя між ПУН і Крайовою езекутивою ОУН на ЗУЗ вийшли на поверхню, писав у своїй монографії й Олександр Зайцев¹¹.

Розкол ОУН мав об’єктивні передумови, які поглиблювалися ще й протиріччями між політичними лідерами на рівні особистостей. Для прикладу можна навести загальновідоме негативне ставлення Степана Бандери до Ярослава Барановського, який був одним з найближчих соратників Євгена Коновальця у другій половині 1930-х років. Або ж критику Зиновія Книша у своїх книгах стосовно особи Івана Габрусевича, якого він називав “примхуватим егоїстом”¹². З одного боку, існували напружені стосунки між окремими членами ПУН, з другого боку непорозуміння між членами ПУН та керівниками Крайової езекутиви. Внаслідок німецько-польської війни вийшла на свободу група молодих керівників націоналістичного руху в Західній Україні на чолі зі Степаном Бандерою, які опинившись на еміграції вступили в конфлікт з більш поміркованими членами ПУН на чолі з Андрієм Мельником. Суть конфлікту зводилася до розуміння засадничих питань організації національної революції. Члени ПУН – переважно люди, які брали участь в Українській революції 1917–21 рр. і мали вже досвід гіркої поразки, вважали, що переможна національна революція, яка дасть можливість створити самостійну українську державу можлива лише за підтримки потужного союзника. В тій ситуації йшлося про Італію або Німеччину. Прибічники Степана Бандери наполягали, що в разі початку великої війни в Європі, зокрема німецько-радянської, слід починати збройну боротьбу незалежно від того чи вдасться заручитися підтримкою європейських держав. Через це, коли було створено новий паралельний провід ОУН на чолі з

¹⁰ І. КЕДРИН, *Життя – події – люди. Спомини і коментарі*, Нью-Йорк, 1976, с. 307–308.

¹¹ О. ЗАЙЦЕВ, *Український інтегральний націоналізм (1920–1930-ті роки). Нариси інтелектуальної історії*, Київ, 2013, с. 260–261.

¹² З. КНИШ, *Перед походом на схід. Спогади й матеріали до діяння Організації Українських Націоналістів у 1939–1941 роках*, II частина, Торонто (Срібна сурма), б. р., с. 10.

Степаном Бандерою, він отримав назву “Революційний провід ОУН”, а організацію називали ОУНр – (революційна) й ОУН(СД) – (самостійників-державників).

Серед факторів, що сприяли розколу, необхідно згадати і діяльність російських спецслужб, яким вдалося просунути свою агентуру не тільки до лав організації, а й до самого Проводу. Російські агенти намагалися якомога сильніше роздмухати цей конфлікт між окремими групами оунівців. Від самого початку заснування ОУН в 1929 році спецслужби різних держав, у першу чергу Польщі та СРСР, намагалися отримати інформацію про діяльність цієї організації шляхом вербування її членів для агентурної роботи і засилки своїх агентів у націоналістичне середовище. Серед тих, кого підозрювали в співпраці з іноземними розвідками, були навіть члени Проводу українських націоналістів (ПУН), обрані на I-му Великому Зборі ОУН, Петро Кожевників та Леонід Костарів. Першого виключили з ОУН в 1930 р., другого в 1933 р. Леоніда Костарева підозрювали в агентурній роботі на радянську розвідку, а Петра Кожевникова – спочатку підозрювали у співпраці з німецькими спецслужбами, а після Другої світової війни з’явилася інформація нібито він був ще й радянським агентом. Про це, зокрема, писав Степан Мудрик-Мечник у своїй книзі “Від опричинни до КГБ. Духовість московського імперіялізму”. Він наводив інформацію, що в 1945 р. Леонід Костарів ходив по Празі у формі офіцера радянської військової контррозвідки, працював у “Смерші” при штабі маршала Р. Малиновського. Про Петра Кожевникова Степан Мудрик-Мечник повідомляв, що того заарештувало ЧК ще в 1920 р. в Києві, а через чотири місяці раптом його випустили. Подальші події дають можливість зробити небезпідставне припущення, що саме тоді Кожевникова завербували, а контакти з німцями були лише прикриттями його основної агентурної діяльності¹³.

В 1940 р. під час розколу ОУН Степан Бандера у відомому листі до Андрія Мельника від 10 жовтня робив закиди у зраді Миколі Сціборському, Омелянові Сенику та Ярославу Барановському. Варто зазначити, що всі троє в скорому часі загинули за до кінця нез’ясованих обставин. Хоча багато опосередкованої інформації вказує на те, що

¹³ С. Мечник, *Від опричинни до КГБ. Духовість московського імперіялізму*, Мюнхен (Українське видавництво), 1981, с. 274–282.

вбивство Сеника і Сціборського організували агенти Москви, зокрема Полуведько.

Найбільш відомими московськими агентами, яким вдалося укорінитися в організації, були колишній січовий стрілець Василь Лебедь-Хом'як та колишній член партії українських есерів Кіндрат Полуведько. Обидва агенти з'явилися закордоном буцімто втікачі з ССРСР, що нелегально перетнули кордон.

Василь Лебедь-Хом'як (псевдоніми Найденко, Пригода) наприкінці літа 1933 р. опинився в Бельгії й звернувся до члена ПУН, керівника Відділу ОУН в Бельгії Дмитра Андрієвського. Дмитро Веденєєв писав, що насправді його звали Василь Володимирович Лебедь, народився він у 1899 р. в Галичині, служив у Легіоні Українських Січових Стрільців, потрапив у російський полон, перебував у таборі біля Царицина й нібито там він познайомився з Євгеном Коновальцем та Андрієм Мельником. Також у книзі Дмитра Веденєєва можна прочитати, що в 1940-х рр. Хом'як був заступником наркома харчової промисловості УСССР й одночасно підтримував контакти з НКВД, зокрема, брав участь у ліквідації УГКЦ. Після війни жив у Києві, помер у 1980-х рр., похований на Байковому кладовищі¹⁴.

Детальні подробиці про переїзд В. Лебедя-Хом'яка закордон і його контакти з членами ОУН описані в книзі Євгена Онацького “Шляхом на Роттердам”¹⁵, тому ми не будемо тут розлого про це писати. Зазначимо тільки, що в Архіві ОУН у Києві документів Лебедя дуже мало, всього 2 листи (один лист Євгена Коновальця до нього та його лист до Євгена Коновальця). Ще є згадки про нього в листуванні членів ПУН, зокрема в листуванні Євгена Коновальця з його особового фонду в Архіві ОУН.

Слідом за Хом'яком-Найденком ОГПУ висилає в лютому 1934 р. ще одного агента, якому було поставлено завдання нав'язати контакти з українськими політичними колами на еміграції. Цим агентом став Кіндрат Микитович Полуведько, за словами кагебістських літераторів, “педагог за покликанням, людина виняткових душевних якос-

¹⁴ Д. ВЕДЕНЕЕВ, *Атеїсти в мундирах. Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины*, Москва, 2016, 496 с.

¹⁵ Є. ОНАЦЬКИЙ, *Шляхом на Роттердам*, Буенос-Айрес (Видавництво Юліяна Середяка), 1983, 181 с.

тей”¹⁶. Кіндрат Полуведько народився 10 березня 1895 р. в селі Боблів на Вінничині. Закінчив учительську школу, здав екзамени на звання народного учителя. В роки Української революції був у лавах Української партії соціалістів-революціонерів. Після поразки революції працював у системі наркомату освіти *“поступово піднімаючись крутими сходишками від шкільного учителя до відповідального співробітника Наркомату”*¹⁷. В 1930 р. Полуведько був завербований ОГПУ. В лютому 1934 р. він з’явився в середовищі Української громади у Фінляндії як утікач з Соловецьких таборів. Далі він їздив до Чехо-Словаччини і намагався там втертися у довір’я серед політичних кіл уенерівців, але цього йому не вдалося. Цікаво, що польська військова розвідка, так звана “двуйка” (Другий відділ Головного штабу Війська Польського) знала про агентурну діяльність Полуведька. В одній із справ під назвою “Полуведько Кіндрат”, в якій містяться донесення за жовтень 1934 р., значиться: *“... Полуведько – агент ОГПУ із розвідувальним завданням з Росії... Про це попереджає і англійська розвідка”*. Поляки поінформували про це розвідувальну службу Уряду УНР в екзилі, підтвердивши підозри останніх¹⁸.

Але, оскільки різні українські політичні кола на еміграції конкурували між собою, то можливо ця інформація не була доведена до Проводу ОУН, а можливо з тієї ж причини їй в ОУН не повірили. Про те, як діяв Полуведько, свідчить один такий епізод. У грудні 1935 р. Дмитро Андрієвський написав листа до Павла Судоплатова, якого того ж року Василь Лебедь-Хом’як привіз закордон як представника українського підпілля в УРСР. В цьому листі Андрієвський заявляв про звою незгоду з діями ПУН, писав, що протягом 8 років працював в організації і ця праця не виправдала його сподівань. Лист зберігається в фонді Дмитра Андрієвського. З тексту листа ясно, що це відповідь на лист Судоплатова.

Павло Судоплатов у цей час мешкав у Берліні і опікувався ним Г., якого Андрієвський так і називає “опікуном” і пише, що він перебрав на себе “всю техніку”. Очевидно йшлося про перебування Судоплатова в Європі і зв’язок з українським “підпіллям”. На нашу думку,

¹⁶ П. КАРПОВ, В. СТЕПОВИЙ, *У кублі зрадників*, Харків, 1977, с. 14.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ С. КРИЧИЛЬСЬКИЙ, *Навколо подій у Роттердамі*, [у:] “Волинь”, Рівне, 2013, № 1127.

“опікуном Г.” міг бути Омелян Сенік (Грибівський), який за спогадами учасників подій не дуже довіряв всім цим втікачам. Дмитро Андрієвський просив Павла Судоплатова не показувати листа “опікунові”. З цією ж метою він намагався переслати цього листа Судоплатову в Берлін через Кіндрата Полуведька з Фінляндії і просив Полуведька нічого не писати Коновальцеві про цього листа. Проте Полуведько одразу повідомив Коновальця в листі про прохання Андрієвського. Кремлівські агенти завжди намагалися посилити чвари між членами ОУН. Легко зрозуміти, що ця історія не сприяла зміцненню довіри між Євгеном Коновальцем та Дмитром Андрієвським. До речі, про намагання московської агентури посилити чвари серед українців писав і Степан Мудрик-Мечник. Оповідаючи про останні роки життя Петра Кожевникова в 1970-х в Німеччині (він переїхав туди з Москви в 1971 р.), автор пише, що якимось до нього завітав один українець і Кожевників серед іншого йому сказав: “*Пам’ятайте, КГБ дуже прагне щоб Ви, емігранти, між собою сварилися і сварилися*”¹⁹.

У процесі дослідження особових фондів Архіву ОУН було виявлено низку цікавих документів аналітичного характеру, в яких йшлося про ставлення обох організацій (ОУН під проводом Андрія Мельника та Степана Бандери) одна до одної та про тактичні засади діяльності в умовах Другої світової війни. Одним з таких документів стала аналітична записка члена ПУН Дмитра Андрієвського “Наша тактика (Для дискусії)”, яку він написав у квітні 1946 р. В цій записці він формулює висновки про діяльність обох організацій у роки війни. Будучи людиною об’єктивною, Андрієвський визнавав, що в роки війни бандерівське підпілля виявило себе ефективнішим ніж мельниківське. Він писав, зокрема: “*Фактом є, що бандерівці є кращими техніками революції, як мельниківці*”²⁰. А далі подається ґрунтовний аналіз причин розламу в ОУН, відмінностей між двома течіями у визвольному русі та поради як мельниківці можуть знайти своє місце в загальній боротьбі за українську державність. Цей документ ще не публікувався і його значення для розуміння політичної історії української еміграції в 1940-х рр. важко переоцінити.

Записка Андрієвського мала підзаголовок “Для дискусії” і її обговорювали члени Проводу ОУН. Документи цього обговорення також

¹⁹ С. Мечник, *Op. cit.*, с. 280.

²⁰ Архів ОУН у Києві. Ф. Д. Андрієвського.

варті того, щоби бути опублікованими. Вони ілюструють погляди чільних діячів ОУН стосовно завдань і методів діяльності організації на новому історичному етапі.

Незважаючи на протистояння двох організацій, їхні керівники Андрій Мельник та Степан Бандера підтримували постійний контакт шляхом листування і періодично зустрічалися для обговорення різних важливих питань. В Архіві ОУН зберігається повоєнне листування Мельника з Бандерою.

Гарним прикладом співпраці різних частин ОУН у повоєнні роки стала діяльність Фондації Є. Коновальця. Фондація для дослідження життя та діяльності полковника Євгена Коновальця розпочала свою роботу на початку 1960-х років. Документи цієї установи зберігаються в окремому фонді Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), а також у фонді Є. Коновальця в Архіві ОУН у Києві. Створення і діяльність фондації є прикладом того як різні політичні сили, що були колись єдиною ОУН, а після розколу поборювали одна одну, все ж таки зуміли об'єднати свої зусилля для вшанування одного з керівників українського національно-визвольного руху. Авторитет полковника Коновальця серед українських націоналістів був настільки беззаперечним, що для вшанування 20-ї річниці його загибелі об'єдналися представники всіх трьох, на той час, відламків ОУН: бандерівці, двійкарі й мельниківці.

Комітет для відзначення в Роттердамі 20-річчя смерті славної пам'яті полковника Євгена Коновальця, або як його тоді скорочено називали Роттердамський комітет було створено з ініціативи Голови Проводу українських націоналістів полковника Андрія Мельника. Саме він звернувся до представників ЗЧ ОУН та ОУН за кордоном (ОУНЗ), закликаючи до спільного відзначення 20-річчя загибелі Євгена Коновальця. Напередодні, восени 1957 р. відбулося листування з цього приводу між А. Мельником та С. Бандерою. Зокрема, Степан Бандера в листі до Андрія Мельника від 25 жовтня 1957 писав наступне: *“Щиро підтримуємо Ваші думки щодо достойного вшанування славної пам'яті полк. Євгена Коновальця, Основоположника і Провідника українського революційно-визвольного руху – Української Військової Організації й Організації Українських Націоналістів – у двадцятиріччя його смерті”*²¹. Далі в листі Бандера висунув умову, що його

²¹ Архів ОУН у Києві. Ф. А. Мельника.

організація долучиться до підготовки вказаних заходів у разі, якщо в них не братиме участь ОУН закордоном, ОУН(з) або т.з. “двійкарі”. Щоб якось обійти протиріччя між бандерівцями та “двійкарями” Андрій Мельник доручив генералові Миколі Капустянському скликати нараду колишніх співробітників полковника Євгена Коновальця. Микола Капустянський у листі до Дарії Ребет від 29 січня 1958 р. писав про це рішення так: *“Високоповажана подруго! Провід українських націоналістів вжив ряд заходів до того, щоби відзначення 20-ліття з дня смерти сл. п. полк. Євгена Коновальця у Роттердамі відбулися на найвищій, загальнонаціональній площині. У висліді тих заходів уважаємо, що найдогіднішою можливістю для забезпечення цієї загальнонаціональної площини є перебрання нами ініціативи для створення незалежного Комітету, складеного з осіб різних переконань та різної політичної приналежності. Комітет для вшанування пам’яті полк. Є. Коновальця в 20-і роковини його смерті передвиджується з рядів колишніх співробітників його в ділянках військовій, революційній та політичній, як також з представників вояцьких організацій та суспільно-громадських централів Німеччини і Голяндії”*²².

На нараді 4 лютого 1958 р. й було створено Роттердамський комітет. До Президії комітету увійшли: Андрій Мельник (голова), Степан Бандера, Роман Дашкевич, Дарія Ребет, Василь Татарський і Юрій Студинський. Наступного дня було обрано Діловий секретаріат у такому складі: Яків Маковецький, Михайло В. Борис, Роман Дебрицький і Модест Семирозум. Діловий секретаріат зайнявся технічною підготовкою цих урочистостей. Роттердамський комітет згодом сформував Комісію трьох, до якої увійшли представники трьох гілок ОУН: Дмитро Андрієвський від “мельниківців”, Дарія Ребет від “двійкарів” та Ярослав Бенцаль від “бандерівців”.

Комісія трьох була покликана для збирання матеріалу про життя та діяльність Євгена Коновальця. 21 червня 1958 р. комісія надіслала до комітету свій звіт, в якому серед іншого було запропоновано створити при Науковому Товаристві ім. Шевченка спеціальну Фундацію для студій життя і діяльності полковника Коновальця. На засіданні Роттердамського комітету 27 вересня 1958 р. Андрій Мельник розповів, що він разом з Дмитром Андрієвським мав у Парижі зустріч з

²² Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), ф. 40, оп. 1, спр. 13, арк.1.

представниками НТШ Володимиром Кубійовичем та Володимиром Яневим. У результаті розмови було досягнуто угоду. На цьому ж засіданні комітету 27 вересня 1958 р. було розглянуто й проєкт угоди з НТШ, але виникли суперечки і питання було передане на розгляд Президії комітету. Президія мала зайнятися підготовкою створення фундації, а комітет після створення фундації повинен був самоліквідуватися.

Процес підготовки створення Фундації для дослідів життя і діяльності полковника Євгена Коновальця тривав протягом 1959 р. Цим займалася відповідна Підготовча комісія. Її секретарем був Яків Маковецький. Серед організацій, що стали членами фундації, були: Українське товариство “Відродження” з Аргентини, Українсько-Бразильський Клуб (Бразилія, Курітіба), Українська видавнича спілка в Лондоні, Відділ Союзу українців у Британії (СУБ) у Бредфорді, Відділ СУБ в Олдгемі, Відділ СУБ у Ноттінгемі, Спілка української молоді у Великій Британії, Ліга визволення України (Канада, Торонто), Українська національна єдність (Франція), Українська стрілецька громада в Канаді, торонтська філія Українського національного об’єднання в Канаді, Організація українок Канади імені Ольги Басарабової в Торонто, Український золотий хрест у США. На 10 травня 1962 р. фундація нараховувала 32 дійсних члени.

У проєкті статуту фундації мета її діяльності була сформульована таким чином: *“Фундація має завдання провадити досліді життя і діяльності полк. Євгена Коновальця. В тій цілі Фундація збирає належні матеріяли й опрацьовує їх для видання друком, сприяє звеличенню його пам’яти літературними і мистецькими творами, добуває матеріяльні засоби, потрібні для виконання повищих завдань”*²³. Відповідно до статуту, Загальні збори фундації мали скликатися в міру потреби, щонайменше раз на два роки.

12 травня 1961 р. у приміщенні ЦПУЕН у Мюнхені відбулися Основоположні збори Фундації для дослідів життя і діяльності полк. Євгена Коновальця. Було ухвалено Статут фундації й обрано керівні органи. Управа фундації: Юрій Бойко (голова), Ярослав Бенцаль (заступник), Олекса Вінтоняк (секретар), Григорій Васькович, Євген Мацях, Роман Дебрицький, Яків Маковецький. Контрольна комісія: Андрій

²³ Архів ОУН у Києві. Ф. Є. Коновальця.

Мельник (голова), Степан Ленкавський, Богдан Кордюк, Мирон Коновалець, Василь Орелецький.

Результатом роботи фундації мала стати підготовка та публікація збірника матеріалів про життя та діяльність Євгена Коновальця. Фундація сформувала редакцію цього збірника, до якої увійшли Ю. Бойко, Г. Васькович і М. Борис. 8-го березні 1963 р. редакція опублікувала “Інформації і побажання до шановних авторів збірника”. В інформації визначалася структура збірника, наголошувався його науковий характер. *“Характер збірника – дослідчо-науковий. Він має стояти на високому рівні під оглядом змісту, форми подання матеріалу і стилю. Статті в ньому повинні бути оперті на документи і джерела; останні мають бути піддані суворій перевірці. Абсолютно виключається пропагандивно-гльорифікаційний підхід і стиль”*²⁴.

В інформації вже була також запропонована назва майбутнього збірника – “Євген Коновалець та його доба. Збірник статей, спогадів, документів”. Редакція не обмежувала розмір статей-матеріалів. Величина їх могла бути 10–40 сторінок і більше. Передбачалася виплата гонорарів авторам статей “за тарифою наукових праць”. Всю роботу планувалося провести протягом року з тим, щоби “ще цього року... матеріали повинні бути здані друкарні до складання”.

У процесі роботи над підготовкою збірника фундація скликала спеціальні студійні конференції, на яких обговорювалися теоретичні питання, пов’язані з написанням матеріалів для книги. В Архіві ОУН у Києві є документ про першу таку конференцію, що відбулася в Мюнхені 19 грудня 1963 р. в приміщенні Дому української науки. Було заслухано та обговорено такі доповіді: Богдан Кордюк “Євген Коновалець як політичний організатор”, Микола Філь “Роля полк[овника] Євгена Коновальця у творенні Організації Українських Націоналістів”, Дмитро Андрієвський “Обставини 30-х років і Провід Українських Націоналістів”, Михайло Борис “Інформація про підготовку збірника-монографії”. М. Борис у своїй доповіді серед іншого розказав, що інформація редакції збірника з окремим листом-запрошенням до співпраці були відправлені на 129 адрес. *“Воно, на перший погляд, може видаватися, надто високе число співробітників. Тут потрібний короткий коментар: у цьому випадку під окресленням «спів-*

²⁴ Архів ОУН у Києві. Ф. Є. Коновальця.

праця», я розумію не лише опрацювання статей-матеріалів, а якнайширше співробітництво: складання бібліографії, розшуки за фотографіями, документами, рідкісними виданнями тощо. Самих авторів є на увазі не більше 70...»²⁵.

Ще дві конференції відбулися в 1967 р., одна в червні, друга восени в жовтні. З протоколу наради Управи фундації дізнаємося, що на червневу конференцію виносилося три доповіді: 1. Володимир Стахів “До зовнішньої політики ОУН в роках 1931–1938”; 2. Ярослав Гайвас “Внутрішній розвиток революційного націоналізму між двома війнами”; 3. “Висвітлення важливих фотокартин, які мали б ввійти до Збірника” – доповідача не вказано²⁶. Доповідь Володимира Стахіва нами була опублікована. У своєму виступі він сказав, що пройшло рівно 33 роки від дня вбивства Броніслава Перацького, тому можна назвати точну дату проголошення реферату – 16 червня 1967 р.

З документів фонду Фундації Коновальця в ЦДАЗУ також випливає, що деякі тертя між представниками різних гілок ОУН у процесі роботи над підготовкою збірника таки мали місце. Виникали вони між двійкарями і бандерівцями. Серед матеріалів можна натрапити на скарги представників двійкарів Дарії Ребет та Володимира Стахіва на різні “нападки” з боку бандерівців. На нашу думку, це пов’язано з тим, що конфлікт між цими групами в ОУН відбувався в першій половині 1950-х років і стосунки між ними були більш напруженими, ніж з мельниківцями, протистояння з якими почалося на початку Другої світової війни.

Один з таких документів – це лист В. Стахіва до Управи фундації від 6 жовтня 1967 р. В ньому Стахів заявляв наступне: *“Один з партнерів-засновників Фундації – маю на думці політичну організацію, яка відома й яка діє під назвою Закордонні частини ОУН – веде неперерірливу кампанію наклепів і вживає дискримінаційних засобів та заходів проти осіб, що є моїми політичними приятелями. Далі мовчати в цих справах на форумі Фундації означало б, що згадана кампанія здобуває в нашому емігрантському суспільстві щось у роді «права громадянства». Тому якнайрішучіше не даю своєї згоди на те, щоб моя попередня доповідь була опублікована в плянованому Фундацією збірнику, бо не хочу щоб моє прізвище стояло в одному видан-*

²⁵ Архів ОУН у Києві. Ф. Є. Коновальця.

²⁶ ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 6, арк. 54.

ні поруч з особами, які ведуть згадану мною вище кампанію. А щодо моєї нинішньої доповіді, я готовий виголосити її тільки з глибокої пошани до Полковника – голови-засновника Організації Українських Націоналістів, однак без згоди публікувати її в плянованому збірнику. Моя готовність диктується також на другому пляні також моїм бажанням не зривати сьогоднішньої дослідної конференції”²⁷.

Реферати В. Стахіва не увійшли до збірника “Євген Коновалець та його доба”. Це могло статися не тільки через його відмову, бо, на нашу думку, редактор збірника Юрій Бойко-Блохін зміг би переконати В. Стахіва передумати на користь загальної справи. Просто його реферат про закордонну політику ОУН головним чином тільки формулював ті важливі питання, які необхідно детально висвітлити. В такому вигляді цей матеріал був неготовий до публікації і вимагав тривалого доопрацювання. В. Стахів у той час редагував мюнхенський журнал “Сучасність” і писав для нього багато публіцистичних матеріалів. Очевидно, у нього не було часу для написання такої наукової статті. А за кілька років (1971) він помер не доживши до виходу збірника.

Ми вже згадували, що спочатку редакція планувала передати всі матеріали до типографії до кінця 1963 р. Насправді ж цей збірник побачив світ аж у 1974 році²⁸. У передньому слові до видання з цього приводу зазначалося наступне: “*По довгих роках праці випускаємо у світ Божий оцей збірник. Є він плодом зусиль не якогось вузького гурту людей, в ньому виявляє себе українство в діяспорі, виявляє своїми позитивами власну духову дружність і матеріяльну спроможність, а коли є у цьому негативи (а де ж без них обійшлося!), то вони відображують собою наші колективні спроможності*”²⁹. Отже, особистісний фактор відіграв визначальну роль у розколі ОУН, а також у подальшому висвітленні в спогадах та інших джерелах.

²⁷ ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 6, арк., арк. 35.

²⁸ *Євген Коновалець та його доба*, Мюнхен, 1974, 1019 с.

²⁹ *Ibid.*, с. 7.

References

Dokumenty i materialy z istorii OUN, (2018), t. 3. Lystuvannia Ye. Konovaltsia z predstavnykamy Ukrainskoi striletskei hromady v Kanadi, Kyiv (Fundatsiia im. O. Olzhycha). [In Ukrainian].

KARPOV P., STEPOVYI V., (1977), U kubli zradnykiv, Kharkiv (“Prapor”). [In Ukrainian].

KEDRYN I., (1976), Zhyttia – podii – liudy. Spomyny i komentari, Niu-York (Vydavnycha spilka “Chervona kalyna”). [In Ukrainian].

KLYMYSHYN M., (1987; 1998), V pokhodi do voli, t. I. Detroit, 429 s.; t. II, Toronto. [In Ukrainian].

KNYSH Z., (S. a.), Pered pokhodom na skhid. Spohady y materialy do diiannia Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv u 1939–1941 rokakh, II chastyna, Toronto (Sribna surma). [In Ukrainian].

KNYSH Z., (S. a.), Rozbrat. Spohady y materialy do rozkolu OUN u 1940–1941 rr., Toronto (Sribna surma). [In Ukrainian].

KNYSH Z., (1994), Stanovlennia OUN, Kyiv (Vyd-vo im. O. Telihy). [In Ukrainian].

KNYSH Z., (1974), Yevhen Konovalets v ochakh molodshoi heneratsii UVO, [in:] Yevhen Konovalets ta yoho doba, Miunkhen (Vydannia Fundatsii im. Ie. Konovaltsia), s. 274–287. [In Ukrainian].

KOSYK V., (1993), Ukraina i Nimechchyna u Druhii svitovii viini, Paryzh–Niu-York–Lviv. [In Ukrainian].

KRYCHYL'SKYI S., (2013), Navkolo podii u Rotterdami, [in:] “Volyn”, Rivne, № 1127. [In Ukrainian].

MECHNYK S., (1981), Vid oprychyny do KGB. Dukhovist moskovskoho imperializmu, Miunkhen (Ukrainske vydavnytstvo). [In Ukrainian].

MIRCHUK P., (1968), Narys istorii OUN, t. I, Miunkhen–London–Niu-York. [In Ukrainian].

ONATSKYI YE., (1983), Shliakhom na Rotterdam, Buenos-Aires (Vydavnytstvo Yuliana Serediaka). [In Ukrainian].

VEDENEEV D., (2016), Ateisty v mundirah. Sovetskie spetsluzhby i religiozna sfera Ukrainy, Moskva (“Algoritm”). [In Russian].

VYNAR L., (2008), Diialnist Oleha Kandyby-Kardasha v Druhii svitovii viini. (Zamitky do lystiv Leva Shankovskoho), [in:] O. Olzhych, In memoriam: Spohady, statti, Kyiv (Vyd-vo im. O. Telihy). [In Ukrainian].

ZAITSEV O., (2013), Ukrainskyi integralnyi natsionalizm (1920–1930-ti roky). Narysy intelektualnoi istorii, Kyiv (Krytyka). [In Ukrainian].

YANIV V., (1974), Zustrich z polk. Yevhenom Konovaltsem na tli nastroiv doby, [in:] Yevhen Konovalets ta yoho doba, Miunkhen, s. 426–465. [In Ukrainian].

Особистісний фактор в історії розколу ОУН (1940-і – 1950-і рр.)

У статті подано аналіз причин, що привели до розколу Організації українських націоналістів після початку Другої світової війни. Досліджено історіографію питання. Однією із ключових причин розколу вважається “конфлікт поколінь” між більш поміркованими і досвідченими учасниками української революції та учнівською молоддю, що приєдналася до лав борців за українську державність вже після поразки визвольної боротьби. Серед таких причин було й негативне ставлення окремих провідних діячів та їхніх послідовників один до одного, яке впливало з різного розуміння шляхів здобуття поставленої мети. Після розколу обидві частини організації підтримували постійний зв’язок на рівні керівництва, а інколи навіть об’єднували свої зусилля як це було при створенні Фондації для дослідження життя та діяльності Є. Коновальця. Уточнено біографію К. Полуведька, який був агентом радянських спецслужб. В Архіві ОУН у Києві зберігаються документи про ці події, які серед іншого містять також цікаву біографічну інформацію про керівників організації.

Ключові слова: ОУН, Архів ОУН, розкол організації, документи, біографії.

Черченко Юрій, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Yurii Chervencko, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0002-2375-8127

E-mail: iurcher@ukr.net

Received: 12.10.2022

Advance Access Published: December, 2022